

Hoja de consentimiento informado

Título del estudio: Influencia de la Competencia Digital Docente en el uso pedagógico de las Aulas De Tecnología Aplicada en la provincia de Tarragona: estudio de caso

Datos de contacto del investigador/a principal: Mireia Usart Rodríguez mireia.usart@urv.cat, Beatriz Lores Gómez beatriz.lores@urv.cat Jordi Colobrans Delgado <mailto:jordi.colobrans@i2cat.net>

Grupo de investigación, en su caso: ARGET-URV

Yo con NIF/NIE/Pasaporte

- He leído la hoja de información al participante sobre el estudio de la que se me ha entregado una copia.
- He podido preguntar y resolver mis dudas sobre el estudio y mi participación.
- Comprendo mi participación en el estudio de acuerdo con aquello que expresa la hoja de información al participante sobre el estudio y de las respuestas a mis preguntas, así como los riesgos y beneficios que comporta.
- Acepto que mi participación es voluntaria y doy libremente mi conformidad para participar en el estudio.
- Conozco que me puedo retirar en cualquier momento de participar en el estudio sin que ello me pueda causar ningún perjuicio.
- Estoy informado sobre el tratamiento que se realizará de mis datos personales.
- Doy mi consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información al participante sobre el estudio.

Sí No

- Doy mi consentimiento para la difusión de mis datos personales junto con la publicación de los resultados del estudio.

Sí No

- Una vez finalizada la investigación, es posible que los datos obtenidos sean de interés para otros estudios relacionados. En relación con esto, se ofrecen las opciones siguientes:

NO autorizar el uso de sus datos en otros proyectos de investigación relacionados.

SÍ autorizar el uso de sus datos en otros proyectos de investigación relacionados.

- Una vez finalizada la investigación, es posible que haya muestra sobrante. En relación con estas, se ofrecen las opciones siguientes:

La **destrucción** de la muestra sobrante.

Su **utilización en futuros proyectos** de investigación biomédica relacionados con el mismo tema.

Y para expresar este consentimiento, el participante firma en la fecha y el lugar esta hoja de consentimiento:

Firma del participante

Y para expresar este consentimiento, el representante legal del participante firma en la fecha y el lugar esta hoja de consentimiento:

Nombre del representante legal.....

Relación del representante legal con el participante

Firma del representante legal

Datos Informativos

El objetivo del cuestionario es recoger información sobre el estado de las aulas AtecA de la Formación Profesional en la provincia de Tarragona. Así como, conocer cómo se desarrollan los procesos E-A desde las Aulas AtecA, describir aspectos metodológicos que los implicados en el desarrollo de las aulas AtecA consideren relevantes y reconocer el nivel actual de los docentes entorno a la competencia digital, así como los retos que se planteen para los próximos años.

Esta entrevista/Este Grupo Focal tiene una duración máxima prevista de 1 hora. Su identidad se mantendrá confidencial y sólo el equipo de investigación tendrá acceso a los datos que se obtengan mediante esta entrevista. Por este motivo, le pedimos que responda con la máxima sinceridad las preguntas siguientes.

Muchas gracias por su participación y su colaboración.

Esta entrevista/Este Grupo Focal es anónima(o). El registro de las tus respuestas no contendrán ningún dato que le identifique, excepto en el caso de que alguna pregunta se lo pida explícitamente. Nuestro compromiso es tratar los participantes de manera justa, sensible y con dignidad y libertad de prejuicios, en reconocimiento tanto de sus derechos como de las diferencias derivadas de la edad, género, nacionalidad y/u otra característica significativa. Los datos serán tratados de manera ética y confidencial, y como establece la ley de protección de datos.

Sección 1

Uso del Aula Ateca

Implementación

1. ¿Qué cambios ha supuesto la implementación del Aula AtecA?
2. ¿Qué se ha podido hacer con los recursos recibidos de la subvención?
3. ¿Cómo se emplea el Aula AtecA en función de las Familias Profesionales?

Gestión

4. ¿Cómo os coordináis entre vosotros la gestión del Aula AtecA?
5. ¿Qué tipos de redes de colaboración, cooperación y alianzas se han gestado desde el Aula AtecA?
6. ¿Qué tecnología están integradas en el Aula AtecA?

Organización

7. ¿Qué proceso se sigue en la selección de los participantes del Aula AtecA?
8. ¿Cómo se han distribuido las funciones para las Aulas AtecA?

Formación

9. ¿Cómo se fomenta el “espíritu tecnológico” dentro del Aula AtecA?
10. ¿A qué formaciones habéis podido acceder sobre el uso del aula AtecA?
11. En vuestro centro educativo, ¿cómo concebís el módulo de digitalización?
12. ¿Qué papel desempeña el mentor digital de centro en el desarrollo del aula AtecA?
13. ¿Cómo se desarrollan los planes de Formación de profesorado vinculado al Aula AtecA?
14. ¿Qué curso os ha permitido acreditar el nivel de competencia digital docente?

Sección 2

Metodología en el Aula Ateca

Seguimiento

15. ¿Cómo se evalúa y da seguimiento a los proyectos vinculados al Aula Ateca?
16. ¿Qué beneficios aporta el Aula Ateca para el alumnado?
17. ¿Qué cosas les están quedando por hacer en el Aula Ateca?
18. ¿Cómo se interrelaciona la Competencia Digital Docente y el Aula Ateca?
19. ¿Cómo se impulsan las tecnologías digitales desde el Aula Ateca?
20. ¿De qué manera están alineadas las aulas Ateca con el desarrollo de la Competencia Digital del alumnado y del profesorado?

Evaluación

21. ¿Qué tipos de proyectos interdisciplinarios se han desarrollado desde el Aula Ateca?
22. ¿De qué manera ayuda el Aula Ateca a potenciar la creatividad, la innovación y la actividad profesional del alumnado FP?
23. ¿Cómo ayuda el Aula Ateca a mejorar las competencias sociales y personales del alumnado de la FP?
24. ¿Qué actividades realizan en el Aula Ateca y qué metodología implementan?

Oferta Formativa

25. ¿Cómo ayuda el Aula Ateca a cubrir las necesidades y expectativas del mercado laboral?

Sección 3

Datos Profesionales

1. Indique el género con el que se identifica.
 - Femenino
 - Masculino
 - Ni femenino, ni masculino (no binario) no sabe/ no contesta
 - No sabe/ no contesta
2. Nos podría indicar su edad.
 - Menos de 35 años
 - Entre 35 y 45 años
 - De 45 a 55 años
 - Mas de 55 años
3. Por favor, indíquenos cuál es su formación inicial. Si tiene más de una formación inicial, indique aquella que este mas relacionada con su trabajo actual.
 - Educación (grado en educación, diplomatura en magisterio, pedagogía...)
 - Artes, humanidades y lenguas
 - Ciencias sociales, periodismo y documentación
 - Negocios, administración de empresas y derecho
 - Ciencias naturales, químicas, físicas, matemáticas y estadística
 - Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

- Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción
- Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y veterinaria
- Salud, bienestar y servicios sociales
- Servicios: personales, de saneamiento a la comunidad, seguridad, transporte u otros servicios

4. Nombre del centro donde trabaja actualmente.

5. Años de Experiencia docente

- Menos de 5 años
- De 5 a 10 años
- De 11 a 20 años
- De 21 a 30 años
- Mas de 30 años

6. Nivel educativo en el que desarrolla principalmente su tarea como docente.

- FP Básica
- Grado Medio
- Grado Superior
- Otras

7. Modalidad de FP en el que desarrolla principalmente su tarea como docente. *

- Solo Presencial
- Presencial y Distancia
- Presencia y dual
- Solo dual

8. Por favor, indique su especialidad *

- Activ. Físico-deportivas
- Administración y gestión
- Agraria
- Arte y Artesanía
- Artes gráficas
- Comercio y Marketing
- Edificación y obra civil
- Electricidad-electrónica
- Energía y agua
- Fabricación mecánica
- Hostelería y turismo
- Imagen personal
- Imagen y sonido Industrias alimentarias Industrias extractivas

INFLUENCIA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE LAS AULAS DE
TECNOLOGÍA APLICADA EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA.

Doctorando: Yonathan Humberto Borden Lanza

- Informática y comunicaciones
- Instalación y mantenimiento
- Marítimo-pesquera
- Química
- Sanidad
- Seguridad y Medio Ambiente
- Servicios socioculturales y a la comunidad
- Textil, confección y piel
- Transporte y mantenimiento de vehículos
- Vidrio y cerámica
- Otra